

CHIZMACHILIK FANINI O'QITISHDA O'QUVCHILARNING IJODIY TAFAKKURLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Turayev Doniyor Amirovich

Termiz davlat pedagogika instituti

Tabiiy va aniq fanlar fakulteti

Tehnologiya va geografiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14913908>

Annotatsiya. *Mazkur maqola umumta'lim maktablarining o'quvchilariga chizmachilik fanini o'qitishda ijodiy tafakkurini takomillashtirish maqsadida uning modeli va mazmuni metodikasiga oid bo'lgan mulohazalarni bayon etadi.*

Kalit so'zlar: kompetensiya, texnologiya, o'quvchilar, model, mutaxassis, tafakkur, chizma, muhandislik, kompyuter grafikasi.

Аннотация. *В данной статье изложены соображения, касающиеся модели и методики ее содержания, с целью совершенствования творческого мышления учащихся общеобразовательных школ при обучении рисованию.*

Ключевые слова: компетентность, технология, учащиеся, модель, эксперт, мышление, рисунок, инженерия, компьютерная графика.

Annotation. *This article presents considerations regarding the model and the methodology of its content in order to improve the creative thinking of secondary school students in teaching drawing.*

Keywords: competence, technology, learners, model, specialist, thinking, drawing, engineering, computer graphics.

Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'limiy-madaniy muhitni shakllantirish natijasida o'quvchilar asta-sekin ijod olamiga kira boshlaydilar. Bu esa o'quvchilarning ta'lim muhitida yashashlari, so'zlardan ko'proq foydalanishlari, ya'ni ularning lug'at boyligini oshirishga ko'maklashadi. Buning natijasida o'quvchilar o'z-o'zlari va atrofdagilarga savollar bera boshlaydilar. Hissiyotlari doirasida mavjud voqelikni idrok etish, tushunish, ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. Bu jarayonda tug'iladigan fikrlar, his-tuyg'ular o'quvchining ta'lim jarayonida qo'lga kiritgan natijasi hisoblanadi. Bunday mashqlar o'quvchilarga turli nuqtai nazarlardan turib voqelik haqida fikrlash va ularni tushunish layoqatini shakllantiradi. Bu bilan o'quvchi o'zining bilish jarayoniga nafaqat aqliy, balki hissiy natijalarni ham uyg'unlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'quvchilarning ijodiy tafakkur yo'li ularning individual rivojlanishini hisobga olishni taqozo qilib, bu o'z navbatida, ta'lim oluvchilarning imkoniyatlari, qiziqishlari, mayllaridan kelib chiqqan holda, o'quv jarayonini tabaqalashtirishni talab qiladi. Mazkur jarayonda o'qituvchi o'zining kasbiy mahorati doirasida o'quvchilarga nisbatan individual yondashuvni tatbiq eta olishi muhim ahamiyatga ega. Xususan, umumta'lim maktablarining o'quvchilari uchun mo'ljallangan chizmachilik fani yuzasidan tashkil etiladigan o'quv jarayonlarida o'quvchilar bilan ishlashda turli metodlardan foydalanish ham bundan mustasno emas, albatta. Qo'llaniladigan metodlar o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan va egallagan bilim darajasidan kelib chiqqan holda tanlanib, o'quvchilarda faqatgina muayyan mavzu yuzasidan bilim doirasini

kengaytirishga emas, ularda ijodiy tafakkurini takomillashtirishga ham xizmati qilishi lozim. Negaki, chizmoachilik fanini o'qitish va o'rganishda ijodiy tafakkurning roli ahamiyatlidir.

O'quvchining ijodiy faoliyat darajasi uning kuzatishlari jarayonida mavjud bo'lgan natijalar bilan qo'lga kiritilgan natijalarni o'zaro qiyoslash asosida aniqlanadi. O'qituvchi bergan ma'lumotlar bilan bir qatorda aksariyat o'quvchilar o'z kuzatishlari davomida muayyan ob'ektlar haqidagi ko'plab qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Shu asosda ular kuzatish yordamida yangi axborotlarni egallaydilar va o'z faoliyatlarini loyihalash imkoniyatini qo'lga kiritadilar.

Avvalo, bu jarayonda chizmachilik bo'yicha o'quvchilarning bilim va tayyorgarlik darajalarini belgilab beruvchi o'quv reja va dasturlar, darsliklar, qo'llanmalar ishlab chiqiladi. Shu asosida o'quvchilar jamoasi chizmachilik darslarida turli sohalarga oid kasbiy faoliyat turlarida qo'llaniladigan yangi zamonaviy texnika asbob-uskunalari, jihozlar, moslamalardan foydalanishni o'rganadilar.

Chizma bu - maxsus chizma asboblari yordamida ma'lum qonun va qoidalar asosida bajarilgan tasvir bo'lib, u bizga buyum haqida, ya'ni uning ichki va tashqi tuzilishlari, o'lchamlari bo'yicha to'la ma'lumot beradigan hujjatdir.

Hozirgi zamon ishlab chiqarishida chizma alohida o'rin tutadi. Chunki har kuni zavodlarimizda turli stanoklar, mashina va mexanizmlar, uyro'zg'or buyumlari va ko'plab boshqa narsalar tayyorlanadi. Ularni esa chizmalarsiz yasab bo'lmaydi. Chizmalarga qarab mashina va asboblarning alohida detallari tayyorlanadi, tayyor detallardan murakkab mexanizmlar yig'iladi.

Chizma o'ziga xos grafik, baynalminal (internatsional) til bo'lib, texnika sohasida savodli har bir kishi uchun u qanday tilda gapirishidan qat'iy nazar, tushunarlidir.

Chizma, asosan, axborot (informatsiya) uzatishning grafik vositasi bo'lib, u texnik g'oyani ifodalashning eng tushunarli vositasi hisoblanadi.

Shuning uchun texnika sohasida savodli bo'lishni istagan har bir kishi chizmachilikni yaxshi bilishi va o'zlashtirishi lozim. Texnikani o'zlashtirish va uni rivojlantirish uchun malakali ishchi, muhandis, konstruktor va musavvir dizaynni ham, chizmani ham bajarishi va uni o'qiy olishi kerak, chunki chizmachilik atrofimizdagi, mavjud olamdagi narsalami o'rganish vositalaridan biri hisoblanadi.

Chizmachilik darslari o'quvchilarning mavzuga doir o'z fikrini og'zaki va amaliy tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri tushunish va javob bera olishlarini, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olishlarini, muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilishlarini, o'z ehtirolarini boshqarish, dars davomida o'qib-o'rganish, bilim, tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borishlarini, badiiy va san'at asarlarini tushunishlarini, ta'sirlana olish, orasta kiyinish, yurish-turishda madaniy me'yorlarga va sog'lom turmush tarziga amal qilishlarini, xalqning tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o'rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilishlari, tejamkorlik, hisob-kitobni to'g'ri yuritishga intilishni ta'minlaydi.

Chizmachilik fanini o'qitishda o'quvchilar xususiy egallashlari kerak bo'lgan kompetentsiyalarni, ya'ni yo'nalishlar bo'yicha tayyorlanadigan mahsulotning nomini aniqlash, kerakli xomashyoni belgilash, ko'rinishini loyihalash, zaruriy asbob-moslamalarni ajratish, tenologik karta asosida mahsulotni tayyorlay olish va uni dizayniga ishlov berish, ish o'rnini yig'ishitirishni egallaydi. Ijodiy tafakkur insonga xos eng muhim xususiyatlardan biri. Bu

xususiyatdan mahrum bo'lgan inson bamisoli hamma ishni ko'r-ko'rona bajaradigan qo'lga aylanib qoladi.

O'quvchi u yoki bu xildagi, turli ko'rinishdagi chizmalarni chizish, tushunish orqali mustaqil fikr yuritish, mulohaza qilish va munozaraga kirishishga o'rganib boradi. Tafakkurning sifatiga uning mazmundorligi, chuqurligi, kengligi, mustaqilligi, samaradorligi, tezligi kabilar kiradi. Tafakkurning mazmundorligi deganda o'quvchi ongida tevarak-atrofdagi voqelik to'g'risida qancha miqdorda mulohazalar, muhokamalar va tushunchalar olganligi nazarda tutiladi.

Tafakkurning chuqurligi deganda esa moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning asosiy qonunlari, xossalari, sifatlari, ularning o'zaro bog'lanish va munosabatlari o'quvchining fikrlash faoliyatida to'kis aks etganligi tushuniladi. Tafakkurning kengigi o'zining mazmundorligi va chuqurligi sifatlari bilan muntazam bog'liq bo'ladi. Tafakkurning mustaqilligi deganda o'quvchining shaxsiy tashabbusi bilan o'z oldigan yangi vazifalar qo'ya bilishi, bu vazifalarni hech kimning yordamisiz, oqilona usullar bilan mustaqil hal qilish uquvchanligini tushunish kerak. Tafakkurning tezligi qo'yilgan savolga to'liq javob olingan vaqt bilan belgilanadi. Ayrim o'quvchilar aqliy rivojlanishdan orqada bo'lib, o'quv materiallarini o'zlashtirishga ulgurmaydilar yoki qiynaladilar, ular tevarak-atrofdagi voqelikni bilib olish maqsadida umumlashiruvchi tushunchalardan foydalanganini bilmaydilar, chunki bu tushunchalar, xulosalar, fikrlar, hodisa va faktlarni tadqiq qilishni yodlab oladilar. O'quvchilarni aqliy jihatdan rivojlantirish uchun ularning o'qish faoliyatlarini faollashtirish va bilimlarini ongli ravishda o'stirish kerak.

O'quvchilarning tafakkuri va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida berilgan mashqlar ham grammatik, ham ijodiy xarakterdaligi bilan bilish faoliyatini rivojlantiradi. Bundan tashqari yuqoridagilarga amal qilish bilan birgalikda mashqlar bajartirishda falsafiy fikrlashga o'rgatish lozimligini ham aytib o'tish darkor.

Mashqlar bajartirishda ayrim tushunchalarni falsafiy jihatdan asoslash, izohlash o'rinlidir. Bunday asoslashda o'quvchilar xatolarni nisbatan ko'proq qiladi, ularda hali fikrlash, tafakkur tarzi keng rivojlanmagan bo'ladi. Bunday holatlarda o'qituvchilaridan yuqori darajadagi mahorat va ijodiy mehnat talab etiladi. Chunki o'quvchilar bilan munozaralar olib borish orqali ularning tafakkurini rivojlantirish, ularni mantiqiy fikrlashga o'rgatib borish lozim.

Mashqlarni bajartirish tafakkurni o'stirishga imkon beradi. O'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini uyg'otish samarasi, eng avvalo, o'qituvchining darsda badiiylik, obrazlilik, qiziqarlilik, kashfiyot qila olish ruhini singdirishi bilan o'lchanadi. Ta'lim jarayonida an'anaviy metod bo'lgan mashqlarni bir xil bajartiraverish o'quvchini zeriktiradi. Mahoratli o'qituvchi bilganlarini tinglovchiga yetkazuvchigina emas, balki fikr izlashga o'rgatuvchi, dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraydigan, tafakkuri rivojlangan shaxsni tarbiyalovchi kishidir. O'quvchi tafakkuri borliqning umumiy taraqqiyot qonunlari bilan aloqador. Ana shu qonunlar to'g'risida puxta bilim berishda o'qituvchi mahoratli bo'lmog'i joiz.

O'quvchilar tafakkurini o'stirishda dialoglardan foydalanish ahamiyatli bo'lib, ularda fikrlash, mantiqiy tafakkur, hozirjavoblik, so'z zahirasidan unumli foydalanish malakalarini oshiradi.

Bizga ma'lumki, tafakkuri rivojlangan inson muammolarni hal qilish uchun rang-barang javoblar izlaydi, o'z javobiga ishonitirishga harakat qiladi, atrofida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni mohirlik bilan har tomonlama tahlil qila oladi, o'zgacha fikr yurita oladi, bilim olishga ehtiyoj sezadi.

Bugungi kun milliy ta'lim-tarbiyamizning asosiy vazifalaridan biri ham o'quvchilarning milliy tafakkurini o'stirish, milliy ongini yuksaltirishdan iborat. Bu vazifani amalga oshirishda esa texnologiya fanining o'rni ahamiyatli.

Chizmaga amaliy tayyorlash texnologiyaning muhim omillaridan biri. U o'zaro bog'langan bir nechta elementlardan: oddiy asbob va moslamalardan foydalana bilish u yoki bu detalga ma'lum izchilikda ishlov bera olish, yo'l qo'yilgan xatoni o'z vaqtida aniqlash va to'g'rilay olish kabilardan tarkib topadi.

Chizmaga amaliy tayyorlash faqat kerakli bilimlar bazasidagina amalga oshishi mumkin. U o'quvchilarda boshlang'ich politexnik bilimlarga asoslanadi. Chizmachilikning mazmuniga muvofiq o'quvchilar mazkur yosh uchun qulay bo'lgan materiallarga ishlov berishda qo'llaniladigan oddiy asbob va moslamalardan foydalanish ko'nikmalarini egallaydilar.

Yakunlovchi bosqich buyumni bezashdir. O'quvchilarni mehnatga amaliy tayyorlashga grafik malakalarini shakllantirish ham talluqli.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'quvchilardagi chizmaga bo'lgan qiziqishni o'z vaqtida aniqlash va ularga mehnat malakalarini yoqtirgan mashg'ulotlarida takomillashtirishlariga yordam berish juda muhimdir. Bunda o'quvchilar e'tiboriga eng oddiy detallar, buyumlar, o'quv qurollari tayyorlash, grafik ishlar chizib va qirqim bajarish ishlari havola qilinadi. Bularning barchasi bilan o'quvchilarda ijodiy tafakkurning takomillashishiga hissa o'shish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vyazankova V.V. Axborot va ta'lim muhit shartlarida tayyorlanishning texnik yo'nalishlari bo'yicha bakalavranlarning grafik kompetensiyasini shakllantirish // Fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2021 yil - 2-son; URL:<https://science-education.ru/ru/article/view?id=30663> (kirish 09.12.2022).
2. Turayev Khumoyiddin Abdugafforovich, Sattarov Shavkat Yuldashevich, Tashkuziyev Bakhriddin Muhiddinovich, Turayev Doniyor Amirovich - Project Development Of Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques- Project Development Of Competence Of Future Drawing Teachers Using Geometric Reflection Techniques. 13791-13800. 2019/12/31.
3. Odinayev A., Qalandarov R., Xolmatov B. PROBLEMS OF IMPROVING THE TECHNOLOGY OF REPAIRING BLOCKS AND CYLINDER LINERS //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 97-99.
4. Rozimurod, Q., Kocharovich, O. A., & Ogli, Y. S. F. (2023). ABOUT VIBRATION NOISE PROBLEMS IN MACHINERY AND MACHINES USED IN COTTON GINNING FACTORIES (CCP). Science and innovation, 2(A4), 220-226.
5. Гадаймуратов, Ш. М. (2022). БЎЛАЖАК ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. TALQIN VA TADQIQOTLAR, 5.
6. Тураев Дониёр Амирович ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Modern Scientific Research International scientific journal (ISSN: 1817-0315) Journal 2023 Volume 1 Issue 3
7. Turayev Doniyor Amirovich BO'LAJAK TEXNOLOGIK TA'LIM O'QITUVCHISINING KASBIY GRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK

IMKONIYATLARI VA MODELI Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 19-20-may 2023-yil

8. Turayev Doniyor Amirovich O'QUVCHILARDA TEXNOLOGIK KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 24-25 may 2024-yil
9. Turayev Doniyor Amirovich BO'LAJAK «TEXNOLOGIYA» FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYALARINI AUDITORIYA MASHG'ULOTLARIDA RIVOJLANTIRISH. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami 24-25 may 2024-yil